

О. А. Иванова

ДЕНЬ НАУКИ В НУА

13 апреля 2019

Вот уже в 26 раз традиционно в апреле в Академии проходит День науки, объединяющий в себе три конференции: научно-теоретическую конференцию молодых ученых, региональную конференцию учителей (3 секции) и самую многочисленную международную научную студенческую конференцию (12 секций). Было подано более 223 заявки, общее количество участников – более 250 человек. В этом году тематика конференций посвящена вопросам социального партнерства, социального доверия, социального капитала.

На пленарном заседании Дня науки, которое стало стартом для работы всех 16ти секций конференций, с приветственной речью ко всем участникам обратился Сидоренко Александр Леонидович – д-р социол. наук, проф., член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования, Член Попечительского совета Академии, а от представителей студенчества – участники услышали приветственное слово студентки Академии из Эквадора – Югча Вальверде Мириан Полетт.

С докладом выступил Яременко Олег Леонидович д-р экон. наук, проф., Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Почетный профессор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия». Это выступление не оставило равнодушным никого, это было ярко, содержательно и остроактуально. Главный редактор журнала «Новый коллегіум», которая присутствовала на Дне науки пригласила к публикации проф. Яременко О. Л., а также д-ра ист. наук. проф. Ректора ХГУ «НУА» Е. В. Астахову, чье модерирование Дня науки было высокопрофессиональным и позволило стать отправной точкой для дальнейшей работы секций. В ходе пленарного заседания участники также услышали выступление Лазарева Михаила Викторовича, руководителя Коммунального учреждения «Офис реформ Харькова», председателя Молодежного

совета при Харьковском городском голове, который в очень интересном формате, со ссылками на современные видео-материалы обратился в первую очередь к студенчеству с предложением о совместных проектах, необходимости активизации научной деятельности к активному социальному партнерству, отметив, что Харьков является территорией инноваций и социального партнерства.

На пленарном заседании были представлены выступления директоров ведущих Харьковских школ: Шкурапет Наталия Ивановна – директор Харьковской гимназии №14, аспирантка кафедры социологии Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», которая охарактеризовала формы партнерства социальных институтов в контексте сохранения капитала здоровья «цифрового» поколения; Еременко Юлия Викторовна – канд. соц. наук, директор Харьковского физико-математического лицея № 27, заслуженный работник образования Украины в своем сообщении уделила внимание вопросам самореализации одаренных учащихся как механизму развития человеческого капитала современного общества.

В рамках Дня науки прошла самая многочисленная научная конференция студентов, которая имеет статус международной. В этом году участвуют студенты из Германии и Сербии, Польши и Беларуси. При этом студентки Кшеминская-Чешля Марья и Горевая Катерина (Поморский университет (Польша)) приняли очное участие в конференции в секции I. А студенты и аспирант из Германии выступили на Дне науки в системе скайп-общения. На пленарном заседании от студенчества информацию представила Дранник Анастасии – студентка факультета «Социальный менеджмент» Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» (науч. руководитель – проф. Астахова Е.В.) с темой «Профессорско-преподавательский корпус университета в исторической ретроспективе».

Отзывы участников всех трех конференций и руководителей секций позволяют утверждать, что их работа была интересной и насыщенной. По результатам работы конференции на итоговом пленарном заседании лучшие доклады на секциях были отмечены дипломами и подарочными научными изданиями. Научные руководители были отмечены благодарностями от Академии.

На секции молодых ученых (Научно-теоретическая конференция молодых ученых «Проблемы и перспективы социального партнёрства мира университета: взгляд молодых преподавателей») лучшим был признан доклад и активное участие Каламковича Мартина (Сербия), который в рамках программы академической мобильности аспирантов (международный проект MILETUS) находится на стажировке в Академии.

Учителя выделили по результатам работы XXVI региональной научно-практической конференции «Общеобразовательная школа на пути реформ: траектории выстраивания социального партнерства» лучшие доклады: Грецких В.Н., учитель начальных классов, специалист высшей категории, учитель-методист, отличник образования Украины; Цыганок О. И. учитель английского языка, специалист высшей категории. А секция основной и старшей школы признала лучшим выступление Алферова Григория, выпускника факультета «Бизнес-управление» ХГУ «НУА», а ныне практикующего адвоката, который выступил перед учителями на остроактуальную тему защиты учащихся от буллинга.

По каждой из 12 студенческих секций выделены призеры, в числе которых: Ретюнина М., БУ-1 (науч. руководитель – проф. Астахова Е. В.), Козырь Е., РП-2 (науч. руководитель – Глушкова Г. Н.), Вороненко А., СМ-5 (науч. руководитель – проф. Михайлева Е. Г.), Жолоб Е., РП-3 (науч. руководитель – доц. Помазан И. А.), Монастырский Г., БУ-5 (науч. руководитель – доц. Цыбульская Э. И.), Мазурина В., БУ-31 (науч. руководитель – проф. Астахов В. В.), Полишук И., БУ-3 (науч. руководитель – ст. преп. Хильковская А. А.), Долганенко Е., РП-5 (науч. руководитель – проф. Змиева И. В.), Ткачева В., РП-5, (науч. руководитель – ст. преп. Паненко И. А.), Денисенко А., РП-3 (науч. руководитель – доц. Ануфриева И. Л.), Близнюк Н., РП-3 (науч. руководитель – проф. Кирвас В. А.), Клушин Д., РП-1 (науч. руководитель – ст. преп. Назаренко И. И.).

В этом году кроме зарубежных участников приняли участие студенты, аспиранты, педагоги из Харьковской академии непрерывного образования, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального аграрного университета

имени В.В. Докучаева, Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского регионального института государственного управления национальной академии при Президенте Украины, Харьковского национального университета радиозлектроники, Академии национальной гвардии Украины, а также Сумского государственного университета имени А. С. Макаренко.

Отрадно, что в студенческих секциях были также сообщения учащихся Специализированной экономико-правовой школы, участников МАН, а также слушателей факультета довузовской подготовки, в том числе из Областной специализированной школы-интерната «Обдарованность», учащиеся Харьковской средней школы № 29, Харьковской общеобразовательной школы № 10.

Высокий уровень организации Дня науки был отмечен участниками конференций и гостями Академии. Хочется отметить помощь в организации и проведении Дня науки Студенческого научного общества, Ассоциации молодых ученых, что еще раз подтверждает преемственность и активное взаимодействие общественных организаций в ХГУ «НУА».